

THE CATEGORY OF CHRONOTOPE IN LITERARY STUDIES: FROM THEORY TO PRACTICE

Madjitov Samaritdin Rustamovich

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Tashkent city, Almazar district

E-mail:samaritdin07061988@gmail.com

Tel: +998(99) 894 88 91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16941981>

ARTICLE INFO

Received: 18th August 2025

Accepted: 24th August 2025

Online: 25th August 2025

KEYWORDS

Chronotope, space, time, genre, artistic world, structure of a work..

ABSTRACT

The article explores the concept of chronotope as an essential element of literary work that integrates spatial and temporal dimensions of the artistic world. Drawing on the theories of M.M. Bakhtin, Y.M. Lotman and others, the article highlights the genre-forming, structural, communicative, and value-based functions of the chronotope. Special attention is paid to the classification of chronotopes and their role in shaping a literary model of reality.

КАТЕГОРИЯ ХРОНОТОПА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Маджитов Самаритдин Рустамович

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Город Ташкент, Алмазарский район

E-mail:samaritdin07061988@gmail.com

Tel: +998(99) 894 88 91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16941981>

ARTICLE INFO

Received: 18th August 2025

Accepted: 24th August 2025

Online: 25th August 2025

KEYWORDS

Хронотоп, пространство, время, жанр, художественный мир, структура произведения.

ABSTRACT

В статье рассматривается категория хронотопа как неотъемлемая часть литературного произведения, объединяющая пространственные и временные аспекты художественного мира. На основе теоретических положений М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана и других исследователей раскрывается жанрообразующая, структурная, коммуникативная и ценностная функции хронотопа. Особое внимание уделено классификации хронотопов и их роли в создании художественной модели реальности.

ADABIYOTSHUNOSLIKDA XRONOTOP KATEGORIYASI: NAZARIYADAN AMALIYOTGA

Madjitov Samaritdin Rustamovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Toshkent shahar, Olmazor tumani

mail:samaritdin07061988@gmail.com

Tel: +998(99) 894 88 91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16941981>

ARTICLE INFO

Received: 18th August 2025

Accepted: 24th August 2025

Online: 25th August 2025

KEYWORDS

Xronotop, makon, vaqt, janr, badiiy olam, asar tuzilishi.

ABSTRACT

Maqolada adabiy asarda xronotop kategoriyasi – badiiy dunyoning makon va vaqt birliklari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ifodasi sifatida tahlil qilinadi. M.M. Baxtin, Yu.M. Lotman va boshqa olimlar ta'limotlari asosida xronotopning janr shakllanishi, kompozitsion tuzilish, kommunikativ va qadriyatga oid funksiyalari yoritilgan. Xronotop turlari va ularning adabiy matnning badiiy modeli yaratilishidagi ahamiyati alohida ko'rib chiqiladi.

ВВЕДЕНИЕ

В литературном произведении художественное пространство тесно связано с понятием «время». Термин «хронотоп», происходящий от греческих слов *chronos* (время) и *topos* (место), изначально использовался в области математики и физики. Он вошёл в научный лексикон после того, как А. Эйнштейн сформулировал теорию относительности.

В литературоведении термин «хронотоп» обозначает «взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1, с. 234]. Термин был введен М.М. Бахтиным в работе «Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике» и означает общую категорию, названную ученым «время-пространство». Подчеркивая неотделимость категорий времени и пространства в художественном произведении, Бахтин утверждает, что хронотоп «...определяет художественное единство литературного произведения в его отношении к реальной действительности. Поэтому хронотоп в произведении всегда включает в себя ценностный момент, который может быть выделен из целого художественного хронотопа только в абстрактном анализе. Все временно-пространственные определения в искусстве и литературе неотделимы друг от друга и всегда эмоционально-ценностно окрашены» [1, с. 234]

Хронотоп также играет важную роль в определении жанра произведения: именно он во многом формирует жанровые особенности и разновидности текста. При этом в литературе основополагающим элементом считается время. По мнению М. Бахтина, в структуре литературного хронотопа время всегда преобладает над пространством, придавая ему смысловую насыщенность и измеримость [1, с. 236-237].

В русском литературоведении изучение хронотопа продолжили такие крупные исследователи, как М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, А.Б. Темирболат и другие, анализируя разные аспекты времени и пространства. В современной науке сложились три подхода к этой проблеме: теоретический - изучает сущность и особенности хронотопа; практический - рассматривает его проявления в творчестве отдельных авторов; и комплексный - анализирует хронотоп в связи с другими элементами художественного мира.

Согласно литературоведческим теориям и концепциям, сформировавшимся к концу XX века, хронотоп рассматривается как ключевое понятие в исследовании бытия, поскольку любое явление - будь то историческое событие, факт, произведение искусства

или элемент повседневной жизни - неизбежно существует в рамках пространственно-временных координат.[2, с. 69]

Ю.М. Лотман описывает хронотоп как «непрерывное пространство, в котором разворачивается действие и располагаются персонажи», акцентируя внимание на его роли в организации художественной реальности, что «поведение персонажей в значительной мере связано с пространством, в котором они находятся и, переходя из одного пространства в другое, человек деформируется по его законам». [3, с. 264] Ю.М. Лотман считает, что в структуре хронотопа основное значение принадлежит художественному пространству.

Таким образом, подходы к пониманию времени и пространства в литературе можно обобщить следующим образом: М.М. Бахтин рассматривает хронотоп как неразрывное единство времени и пространства с приоритетом времени; Ю.М. Лотман придают первостепенное значение пространству при сохранении временного аспекта; А.Б. Темирболат трактует хронотоп как часть индивидуальной авторской картины мира, влияющую на стиль, метод и жанр. Эти теоретические позиции позволяют выделить ключевые направления в изучении пространственно-временных категорий, включая анализ хронотопической структуры произведения, где хронотоп может выступать как сюжетный элемент или мотив - например, хронотоп дороги, замка, встречи и др [6];

- анализ жанровой специфики произведения через призму хронотопа, при котором различаются такие жанры, как биографический, рыцарский, авантюрный роман и др [1, с. 234-407];

- анализ индивидуального авторского стиля через особенности хронотопа, например, «раблезианский» хронотоп.

Исследователи активно занимаются определением и классификацией различных типов хронотопов. Время и пространство обладают особыми характеристиками, отражающими определённые стороны человеческого бытия и находящими художественное воплощение в литературных произведениях.

В работе «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтин выделил несколько ключевых типов хронотопов, каждый из которых обладает своими особенностями [1, с. 447-483]:

- Хронотоп встречи отличается преобладанием временного начала и насыщен высокой эмоционально-ценностной напряжённостью.

- Хронотоп дороги, тесно связанный с хронотопом встречи, представляет собой пространство, где пересекаются и переплетаются жизненные пути различных людей. Бахтин подчёркивает, что на дороге временные и пространственные линии человеческих судеб соединяются, усложняются и получают социальное наполнение. В этом хронотопе пространство как бы пропитывается временем, превращаясь в символ жизненного пути, отсюда богатая система метафор: «жизненный путь», «встать на новую дорогу», «исторический путь» и др. Основу этого хронотопа составляет течение времени.

- Хронотоп площади (агоры) связан с реальным пространством, в котором, по мнению Бахтина, впервые оформилось автобиографическое и биографическое самосознание человека на почве античной культуры.

– Хронотоп замка представляет собой пространство, насыщенное историческим временем, особенно временем прошлого. Замок символизирует феодальную эпоху и её представителей - властителей, в его облике запечатлены отпечатки прошедших эпох и поколений.

– Гостиная или салон - это пространство светских встреч, лишённых случайности, характерной для хронотопа дороги. Здесь завязываются интриги, происходят развязки, важнейшие диалоги, в которых раскрываются характеры, идеи и страсти персонажей.

– Провинциальный городок отражает хронотоп замкнутого, повторяющегося, бытового времени. В этом пространстве отсутствуют значимые события - преобладает цикличность жизни, выраженная в привычной повседневности: домах, улицах, клубах, сонной атмосфере, пыли и т. п.

– Хронотоп порога символизирует кризисные моменты и поворотные точки в судьбе человека. Он также может сочетаться с мотивом встречи, однако главной его функцией остаётся передача состояния перелома, перехода, предельной эмоциональной и смысловой напряжённости [1, с. 447-483].

Бахтин охарактеризовал эти типы хронотопов как «элементарные» и подчеркнул, что каждый из них способен содержать в себе множество более мелких хронотопов, поскольку каждый мотив нередко обладает собственной пространственно-временной формой [1, с. 483]. Помимо перечисленных, исследователь выделил также общие, или, по его словам, «объемлющие» хронотопы - такие как природный, семейный и трудовой.

В исследовании «Категория хронотопа в свете современных научных концепций литературоведения» российский литературовед А.Б. Темирболат предлагает несколько иную классификацию. Он подчёркивает, что хронотоп - это не просто средство изображения или формирования сюжета, но и единство пространственно-временных представлений автора, персонажей и читателя, выступающее способом отображения пространственно-временных связей в художественном тексте [5, с. 7].

А.Б. Темирболат выделяет ряд разновидностей хронотопа, среди которых циклический хронотоп. Он описывается как архетипическая ситуация, при которой пространство и время изначально заданы человеку и в основном не подвержены его влиянию [5, с. 12],

– Хронотоп вечности характеризуется состоянием неподвижного пространства и остановленного времени. Его особенность в том, что время воспринимается как одновременно существующее во всей своей полноте, а пространство представлено как условие, в котором потенциально сосуществуют все возможные пространства [1, с. 121-122];

– Линейный хронотоп отражает представление об историческом развитии, характеризуется последовательным движением времени от прошлого через настоящее к будущему.

– Нелинейный хронотоп воплощает идею многослойности и многомерности бытия, в котором время не подчиняется прямой хронологии.

Классификация, предложенная А.Б. Темирболатом, дополняет и развивает типологию хронотопов, ранее выделенную М.М. Бахтиным, и способствует более глубокому анализу особенностей композиции и сюжета литературного произведения.

Согласно М.М. Бахтину, хронотоп выполняет в литературном произведении ряд ключевых функций:

- он представляет собой важную формально-содержательную категорию, играющую значительную роль в построении сюжета;
- выступая как жанрообразующий элемент, хронотоп имеет решающее значение для определения жанра и его разновидностей, поскольку именно он во многом формирует их специфику [1, с. 235].

М.М. Бахтин подчёркивает, что все пространственно-временные характеристики в искусстве и литературе неразрывно связаны и всегда несут в себе эмоционально-ценностную нагрузку. По его словам, художественные произведения насыщены хронотопическими ценностями различной глубины и масштаба, и каждый мотив или элемент текста представляет собой такую ценность [1, с. 292].

Как уже отмечалось, согласно концепции Ю.М. Лотмана, в хронотопе ключевое значение имеет пространство. Учёный выделяет несколько его разновидностей: открытое и закрытое, направленное и неподвижное (ненаправленное), плоскостное и объёмное, реальное (бытовое) и фантастическое (воображаемое), «своё» и «чужое», а также точечное и ограниченное.[4, с. 252]

Ю.М. Лотман выделяет несколько функций художественного пространства: оно способствует формированию композиции произведения; отражает моральные качества персонажей через соответствующие им типы пространства; а также служит средством выражения непространственных понятий - таких как этико-эстетические оценки и авторская идейная позиция - посредством «языка пространства».[4, с. 253]

Хронотоп литературного произведения рассматривается также как коммуникативная система, в рамках которой происходит взаимодействие между автором, персонажами и читателем. Внутри художественного пространства-времени можно выделить несколько уровней:

- уровень рассказчика и персонажа, где в процессе повествования устанавливается связь между их индивидуальными временными и пространственными координатами, которые могут пересекаться или накладываться;
- уровень писателя, героя-рассказчика, действующих лиц и предполагаемого читателя, формирующий сложную структуру взаимодействий;
- уровень автора и читателя, предполагающий двустороннюю связь: как между автором и читателем, так и между читателем и персонажами;
- уровень самого художественного текста, который становится активным участником коммуникации, поскольку его хронотоп взаимодействует как с хронотопом читателя, так и с хронотопом внешнего, реального мира.

Как уже упоминалось, в концепции Ю.М. Лотмана центральное место в хронотопе занимает категория пространства. Он выделяет несколько его типов: открытое и закрытое; направленное и неподвижное (ненаправленное); плоскостное и объёмное; реальное (бытовое) и фантастическое (воображаемое); «своё» и «чужое»; а также точечное и ограниченное [4, с. 252]. Ю.М. Лотман выделяет ряд функций художественного пространства, среди которых: формирование композиционной структуры произведения; отражение моральных качеств персонажей через

соответствующие им виды пространства; а также передача этико-эстетических представлений и авторской идеи с помощью «языка пространства» [4, с. 253].

Ещё одной важной функцией категории времени и пространства является её синтезирующая роль. Она отражает не только эстетическое и философское мировоззрение писателя, но и передаёт общественные идеалы, культурные установки и историческое сознание определённой эпохи. Хронотоп помогает глубже понять внутренний мир персонажей, их отношение к действительности и миру, в котором они живут. Через пространственно-временные координаты автор реализует свою художественную концепцию мира, создаёт специфическую модель реальности, в которой взаимодействуют герои, идеи и события.

В литературном произведении хронотоп объединяет взгляды автора, восприятие персонажей и читательское осмысление, становясь не просто формальным элементом, а средством выражения смыслов, ценностей и идеалов. Он выполняет как структурную, так и смысловую функцию, участвуя в построении художественного мира, формировании тем, образов и настроений. Таким образом, хронотоп неразрывно связан с содержанием произведения, влияя на его жанровую природу, композицию и стилистические особенности.

Анализ времени и пространства позволяет выявить глубинные механизмы организации текста, проследить, как меняется восприятие мира в разные исторические периоды, как художественные хронотопы отражают или трансформируют реальность. Это делает исследование хронотопа актуальным и продуктивным направлением в литературоведении. Оно способствует не только более глубокому осмыслению структуры и содержания произведений, но и позволяет расширить интерпретационные возможности, обогатив понимание литературного текста в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, категория хронотопа представляет собой одну из ключевых понятийных основ литературоведения, позволяя раскрыть глубинные механизмы построения художественного произведения. Взаимодействие пространства и времени в литературном тексте не только определяет его композицию, жанровую принадлежность и структуру, но и отражает мировоззрение автора, специфику эпохи, а также систему ценностей, воплощённую в образах и мотивах.

Анализ трудов М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, А.Б. Темирболата и других исследователей показывает, что хронотоп выполняет синтезирующую, жанрообразующую, коммуникативную и интерпретационную функции. Он не только организует художественное пространство, но и формирует условия для понимания взаимодействия между автором, персонажами и читателем.

Многообразие типов хронотопов - дороги, встречи, порога, замка, провинциального города и др. - демонстрирует богатство способов репрезентации времени и пространства в литературе. Каждая пространственно-временная модель несёт в себе эмоционально-ценностную нагрузку и служит выразителем культурных, философских и эстетических установок своего времени.

Таким образом, исследование хронотопа способствует не только более глубокому пониманию структуры и содержания литературного текста, но и расширяет

возможности его интерпретации, делая хронотоп незаменимым инструментом современного литературного анализа.

References:

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Худож. лит., 1975.
2. Иконникова С.Н. Хронотоп культуры как основа диалога поколений // Очерки // Сб. статей. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
3. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: 2002.
4. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М.,1988.
5. Темирболат А.Б. Категория хронотопа в свете современных научных концепций литературоведения [Текст] //Филологические науки в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт Петербург, февраль 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012.
6. Тараканова А.А. Понятие хронотопа в современной литературе // Современные научные исследования и инновации. – 2015. № 3. Ч. 4. [Электронный ресурс] – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2015/03/50836>.